

CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS COMESTIBLES ELABORADAS CON HARINA DE GARBANZO A DIFERENTES PORCENTAJES DE HUMEDAD

Claudia Andrea Romero Bastida^{1*}, Monserrat Morales Catalán¹, Rosalía América González Soto¹,

¹Instituto Politécnico Nacional. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. *cbastida@ipn.mx

Área de participación: Ingeniería química

Resumen

Para conservar a los alimentos, se han desarrollado materiales comestibles que protegen al alimento, pero sin causar problemas de contaminación. Recientemente se ha trabajado con harinas de leguminosas debido a que sus componentes (proteínas, carbohidratos y lípidos) aportan características que mejoran el comportamiento del material comestible al compararlo con los componentes individuales. Se utilizó el método de termoprensado utilizando muestras de harina de garbanzo con 20 y 22% de humedad. Se evaluaron el color, las propiedades mecánicas, de barrera y su capacidad antioxidante. Se observaron diferencias en la luminosidad y en b^* para las muestras con 20% humedad. No se observaron diferencias en las propiedades mecánicas ni en las de barrera. No hubo disminución de los compuestos fenólicos ni de su capacidad antioxidante a pesar de la elevada temperatura utilizada para el procesamiento de las muestras

Palabras clave: Harina de garbanzo, materiales por termoprensado, propiedades de películas

Abstract

To preserve foods edible materials have been developed to protect foods but without contamination problems. Recently, work has been done with legume flours because its components (protein, carbohydrate, and lipids) provide characteristics that improve the behavior of the edible material when compared to the individual components. Hot pressing method was used with chickpea flour samples having 20 and 22% humidity. Color, mechanical, barrier and antioxidant capacity were measured. Differences in luminosity and in b^* were observed for 20% humidity samples. No differences were observed in mechanical or barrier properties neither in phenolic compounds nor antioxidant capacity despite of the high temperature used for sample processing.

Key words: Chickpea flour, thermopressing materials, film properties

Introducción

Las películas comestibles son materiales que provienen de la naturaleza y pueden tener diferentes funciones como el de ser acarreadores de antimicrobianos, antioxidantes, tener propiedades de barrera a la luz ultravioleta. Evitan la pérdida de humedad en frutos que se asocia a la pérdida de turgencia. Ayudan a mantener la calidad nutricional de los alimentos y como barrera para el intercambio de gases [1].

Los carbohidratos, proteínas y lípidos se han usado como materias primas para la elaboración de películas y recubrimientos comestibles. Sin embargo, cuando son fabricados a partir de un solo componente presentan bajas propiedades mecánicas o de barrera. Para lo anterior, se pueden emplear mezclas de componentes para que las propiedades de la película final sea el conjunto de las características individuales de todos los componentes [2].

Las películas elaboradas con harinas de productos agrícolas han demostrado tener buenas propiedades, ya que son mezclas naturales de carbohidratos, proteínas y lípidos. Se han realizado estudios con harina de lentejas, soya desgrasada y guisantes como materiales filmogénicos, en los que se ha demostrado que son una buena fuente de material natural para la elaboración de películas por su elevado contenido de almidón y proteína [3]; [4]. El garbanzo es una leguminosa con alto valor nutricional, aporta cantidades significativas de proteínas, carbohidratos y lípidos, incluida la fibra dietética y compuestos fenólicos con capacidad antioxidante [5]. Dentro de las proteínas se encuentran aminoácidos esenciales que se encuentran en cantidades superiores a las encontradas en la harina de trigo. Además, los lípidos en el garbanzo se caracterizan por altos niveles de ácidos grasos esenciales. Por lo tanto, si se elaboran películas comestibles con este material se podría tener una doble funcionalidad por un lado aprovechar su valor nutricional y por otro lado emplearlo para conservar un alimento. La metodología comúnmente empleada para elaborar películas es el vertido en placa, sin embargo, la temperatura de proceso no es lo suficientemente elevada para inhibir los compuestos anti nutricionales presentes en el garbanzo, que evitan la absorción de proteínas. Es por eso que utilizar otro método que utilice mayores temperaturas, como el método de termopresado, podría ser una ventaja en la elaboración de películas comestibles.

Para determinar el uso que se les dará a estas películas en la protección de los alimentos, es necesario conocer sus propiedades como las mecánicas, de barrera y el color. Además, ciertos componentes de la harina de garbanzo, como los compuestos fenólicos son los que proporcionan la capacidad antioxidante y al estar presentes en las películas comestibles, permiten aumentar la estabilidad de los componentes del alimento, previniendo la rancidez oxidativa, degradación y decoloración. Además, ayudan a la matriz alimentaria para que conserve su valor nutricional.

Debido a lo anterior, los objetivos del presente trabajo son elaborar películas comestibles a base de harina de garbanzo, por el método de termopresado y se caracterizar algunas de sus características.

Metodología

Materiales

Se utilizará harina de garbanzo como material para elaborar las películas, glicerol como agente plastificante

Metodología

Elaboración de la película

Las muestras se elaboraron con harina de garbanzo con 20 y 22% de humedad y con 30% p/p de glicerol. Se dejó en almacenamiento a 4° C por 24 horas. Las muestras se cortaron en cuadros de 10 x 10 cm y se laminaron, con el fin de disminuir el espesor almacenándose en refrigeración por 24 horas. Se utilizó el método de termopresado con las siguientes condiciones de operación: precalentamiento del equipo sin muestra, hasta alcanzar una temperatura de 135 °C, colocación de la muestra entre las dos placas de acero inoxidable del equipo sin presión durante 2 minutos. Aumento de la presión a 8500 psia por 2 min con una liberación de presión por 20 segundos. Esta parte del proceso se repitió dos veces más. Finalmente, la muestra se dejó con presión por 15 minutos sin calentamiento para posteriormente retirarse del equipo.

Color

Se utilizó un colorímetro portátil Kónica® Minolta Sensing CR-400, calibrado con un plato estándar color blanco como referencia. Los valores obtenidos se expresados en coordenadas del espacio CIELab, donde L* representa la luminosidad y tiene valores entre 0 y 100, a* indica las tonalidades en verde (-) y rojo (+), y b* indica las coordenadas cromáticas para azul (-) y amarillo (+). Para a y b se asignan valores de -120 a 120. Para las mediciones, las películas se colocaron sobre el plato de calibración del colorímetro y se realizaron las lecturas e cuatro partes aleatorias de la muestra

Determinación de propiedades mecánicas

Se determinaron usando un texturómetro TAXT2i- (Stable Micro Systems, England), con una celda de carga de 25 kg, de acuerdo con el método ASTM D882-02 [ASTM, 2002]. Se utilizaron rectángulos de 1x10 cm y se acondicionaron durante 2 días en un desecador, con una humedad relativa del 57%. Antes de realizar la determinación se midió el espesor de las muestras con un micrómetro digital (Mitutoyo Co., mod. 293-230, Japón), en seis puntos aleatorios de la película para determinar el área. La separación entre las pinzas fue de 6 cm. Se

empleó una velocidad de ensayo de 2.20 mm/s. La tensión a la fractura se calculó dividiendo el pico de fuerza máxima entre el área transversal de la película. El porcentaje de elongación (%E) se calculó dividiendo el cambio en la longitud en el punto de ruptura por la longitud inicial x 100.

Permeabilidad al vapor de agua

Para la realización de la prueba se siguió el método de la ASTM E96-66. Las películas se acondicionaron a 57% HR por 48 horas antes de la prueba. Se utilizó una celda de acero inoxidable (55mm altura y 65 mm de diámetro) para la prueba. Se selló cada película sobre una superficie circular abierta, que fungió como la tapa de la celda. En el interior, la celda contenía sílica gel (0%HR) y ésta se colocó en un desecador que contenía una solución sobresaturada de cloruro de sodio al 75% HR a una temperatura de 25 °C. El área de transferencia de la celda fue de 53 mm en diámetro. Los datos fueron registrados cada hora durante 6 horas. La transferencia de vapor de agua se determinó de la ganancia en peso de la celda como una fusión del tiempo. La pendiente de la línea recta obtenida por regresión lineal se consideró como el flux de vapor de agua. El coeficiente de transferencia de vapor de agua (CTVA) se calculó de dividir el flux por el área de transferencia. La permeabilidad al vapor de agua se calculó dividiendo la CTVA por la diferencia de presión de vapor de agua en ambos lados de la película multiplicado por el espesor de la película. Las pruebas se realizaron por triplicado.

Extracción de compuestos fenólicos libres

Se realizó siguiendo la metodología descrita por Ovando (2012) y Santiago (2019), con algunas modificaciones. Para la extracción de compuestos fenólicos libres polares, se pesaron 0.5 g de muestra (harina o película), y se añadieron 10 ml de Metanol-Agua (50:50) con agitación durante 1 hora en ausencia de luz. Posteriormente se centrifugaron a 3000 rpm durante 10 minutos. Se recuperó el sobrenadante y se colocó en un matraz aforado de 25 ml. Con respecto a la extracción de compuestos fenólicos libres no polares, se añadieron 10 ml de Acetona-Agua (70:30) al residuo obtenido anteriormente con agitación durante 1 hora en ausencia de luz. Posteriormente se centrifugaron a 3000 rpm durante 10 minutos. Se realizó la recuperación del nuevo sobrenadante en el mismo matraz aforado de 25 ml, donde se recuperó el sobrenadante anterior. Después el matraz se aforó con agua destilada. Los residuos que quedaron en los tubos fueron almacenados en refrigeración para su uso posterior, en la extracción de compuestos ligados. Las muestras (0.1 ml) se mezclaron 0.5 ml de reactivo de Folin-Ciocalteu, con agitación durante 5 minutos y 1.5 ml de Na₂CO₃ al 7% y se llevó al aforo con agua destilada a 10 ml. Las muestras se mantuvieron en oscuridad durante 2 horas. Se leyó la absorbancia a una longitud de onda de 765 nm. La concentración se obtuvo de una curva de calibración de ácido gálico y agua.

Extracción de compuestos fenólicos ligados

Taninos condensados

La muestra (200 mg de residuo del paso anterior) se mezcló con 10 ml de solución de butanol/HCl/FeCl₃ en incubación durante 3 horas. Después, las muestras se centrifugaron a 3000 rpm durante 10 minutos. Repetir este proceso dos veces. Posteriormente las muestras se aforaron con C₄H₁₀O/HCl/FeCl₃, y se leyó su absorbancia a una longitud de onda de 555 nm. Registrar los datos para posteriormente realizar su interpretación, en una curva de calibración de cianidina.

Taninos hidrolizados

La muestra (200 mg de residuo del paso anterior) se mezcló con 20 ml de butanol y 2 ml de H₂SO₄ concentrado. Las muestras se dejaron en incubación durante 20 horas a 85 °C. Las muestras se centrifugaron durante 10 minutos a 3000 rpm. Los residuos se lavaron con agua destilada y se centrifugaron como en el paso anterior. Tomar una de 0.5 ml y mezclar con 0.5 ml de reactivo Folin-Ciocalteu, dejándose reposar durante 3 minutos, A continuación, añadir 10 ml de carbonato de sodio al 75% y 14 ml de agua destilada. Tomar 0.5 ml de la solución y adicionar 0.5 ml de reactivo de Folin-Ciocalteu, esperar 3 minutos y añadir 10 ml de Na₂CO₃ al 75% y 14 ml de agua destilada, dejar reposar en oscuridad, durante 1 hora. Determinar la absorbancia de las muestras a una longitud de onda de 750 nm. Realizar el registro de los datos obtenidos para su posterior análisis con ayuda de una curva de calibración de ácido gálico y agua.

Determinación de la capacidad antioxidante por DPPH

Mezclar (0.5 ml) de muestra con 2 ml de una solución metanólica de reactivo DPPH. Para preparar esta solución se pesaron 0.55 mg del reactivo DPPH en 14 ml de metanol. Las muestras se dejaron en oscuridad durante 30 minutos. Los datos obtenidos se registraron para realizar su interpretación, utilizando una curva de calibración de Trolox. La determinación de la capacidad antioxidante se realizó siguiendo la metodología antes descrita tanto para fenoles libres, como para fenoles ligados.

Se realizó test de ANOVA de una varianza a través del programa de software Sigma plot v.14. Se utilizó un test de comparaciones múltiples de Tukey para la determinación de diferencias significativas ($p < 0.050$).

Resultados y discusión

Color

El color es un parámetro de gran importancia en una película, ya que este influirá en la aceptabilidad y preferencia por parte del consumidor para los alimentos cubiertos con estos empaques. En la Tabla 1 se resumen los valores obtenidos de las coordenadas del espacio de color CIELab.

Tabla 1. Parámetros de color obtenidos

Muestra	L*	a*	b*
20%H	50.41 ± 2.20 ^a	21.45 ± 0.97 ^a	32.31 ± 2.50 ^a
22% H	46.83 ± 2.21 ^b	22.10 ± 1.0 ^a	27.31 ± 2.55 ^b

En la Tabla 1 se observa que a menor contenido de humedad la luminosidad es mayor. Este efecto se observa para diferentes contenidos de glicerol en películas de harina de garbanzo utilizando la técnica de vaciado en placa [6]. El método de elaboración afecta las propiedades de las películas debido a que con el termoformado las películas tienen un mayor espesor que con las realizadas con vertido en placa, lo que ocasiona que las películas sean menos luminosas. Además, en un estudio realizado utilizando ambas técnicas de elaboración [7] para películas de aislado de soya observaron que el parámetro b* (atribuido al color amarillo), aumentaba cuando se utilizaba el termoprensado, lo cual lo atribuyeron a la mayor temperatura de procesamiento. En este estudio, un menor contenido de humedad podría concentrar el color amarillo de la muestra.

Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas de las películas están fuertemente relacionadas con la naturaleza del material formador de la película, así como la interacción entre sus componentes. En la Tabla 2 se muestran los valores de las propiedades mecánicas de las películas. No se observó una diferencia significativa por utilizar diferente contenido de humedad. Al comparar estos resultados con otros de harinas de leguminosas, empleando el método de vertido en placa, puede observarse que son similares en tensión a la fractura para harina de garbanzo de 3.09 MPa, [8] y para ajonjolí de 2.73 MPa, [9]. En este estudio, la elongación de las películas está en el rango de las películas de harina de leguminosas reportadas por otros investigadores. Por ejemplo, las películas de harina de chíca tienen valores variables de 1.05-5%, harina de achira 14.6, harina de garbanzo de 4.87-15.2 [10]. Estas diferencias pueden deberse al contenido de glicerol utilizado en las muestras que afecta la movilidad de las cadenas y por consiguiente el valor de elongación obtenido.

Tabla 2. Propiedades mecánicas de las películas elaboradas

Muestra	Tensión (MPa)	Elongación (%)	Módulo de Young
20%H	2.33 ± 0.04 ^a	7.37 ± 0.14 ^a	0.66 ± 0.005 ^a
22% H	2.06 ± 0.43 ^a	6.64 ± 0.20 ^a	0.65 ± 0.002 ^a

Propiedades de barrera

Para la conservación de un alimento, es importante medir la capacidad de un material para controlar la transferencia de humedad entre éste y el ambiente. En la Tabla 3 se muestra la permeabilidad al vapor de agua de las películas elaboradas con los diferentes contenidos de humedad.

Tabla 3. Permeabilidad al vapor de agua de las películas elaboradas con harina de garbanzo

Muestra	PVA (g/m.s.Pa)
20% H	$1.45E^{-10} \pm 1.22E^{-10a}$
22% H	$1.70E^{-10} \pm 1.14E^{-10a}$

No se observó diferencia significativa por utilizar diferentes contenidos de humedad en la elaboración de las películas, sin embargo, los valores reportados en este estudio son menores a los reportados por otros investigadores que elaboraron películas de harinas de leguminosas, pero con el método de vertido en placa. Se han reportado valores de $2.45- 3.52 \times 10^{-10}$ g/m s Pa para películas elaboradas con harina de lenteja, 5.3×10^{-10} g/m s Pa para películas de achira, 45×10^{-10} g/m s Pa para películas de quinoa y de 348×10^{-10} g/m s Pa para películas de harina de garbanzo. Este último resultado fue elevado debido a que utilizaron 50% de glicerol. El plastificante además de ser hidrofílico disminuye las fuerzas intermoleculares del polímero, lo que permite una mayor difusión de moléculas de vapor de agua a través de la película [10].

Compuestos fenólicos

En el garbanzo, los compuestos fenólicos se pueden encontrar de distintas maneras, ya sea enlazados en la matriz del alimento, unidos iónicamente a otros compuestos, atrapados en varias estructuras celulares o interaccionando fisicoquímicamente con otras macromoléculas, como la fibra dietética [11].

Del contenido total de compuestos fenólicos presentes en el garbanzo, el 70 al 90% se encuentra unida por medio de enlaces covalentes tipo éster, o enlazados a componentes de la pared celular como la celulosa, lignina o pectina. Aproximadamente un 20 a un 30% de fenoles se encuentra de forma libre, en las capas periféricas del grano de garbanzo. Los cuales pueden estar interaccionando con otras moléculas, a través de enlaces débiles, como son puentes de hidrogeno, interacciones dipolo-dipolo, fuerzas de Van Der Waals, entre otros [12].

Los fenoles ligados poseen enlaces más fuertes, que los une a otras moléculas y grupos funcionales y el efecto de la temperatura de procesamiento es menor, al compararla con los libres. Por efecto de la temperatura, son más fácilmente degradados los compuestos fenólicos (con mayor número de sustituyentes hidrofílicos y menor número de sustituyentes metoxílicos, lo anterior da un indicio de que la estructura química de los compuestos fenólicos influye directamente en su comportamiento tras ser sometidos a tratamientos térmicos. Algunos investigadores [13] mencionan que la reducción en el contenido de polifenoles se puede deber a la formación de polifenoles más complejos como lignina o fenoles estructurales, los cuales no pueden ser determinados con metodologías para compuestos de bajo peso molecular.

En la Figura 1 se muestra la cantidad de compuestos fenólicos totales, libres y ligados, obtenidos tanto para la harina de garbanzo como para la película. Las cuales no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre sí.

**Figura 1. Compuestos fenólicos totales presentes en harina y película de garbanzo. Fenoles libres y taninos hidrolizados: mg EAG/ g muestra
Taninos condensados: mg Cianidina/ g muestra**

Otros investigadores [14 y 15] cuantificaron fenoles libres y ligados en garbanzo crudo, y reportaron que la mayor proporción de fenoles se encuentra de forma ligada. Lo anterior tiene coincidencia con lo obtenido en este trabajo. Una reciente investigación [16] determinaron el contenido de polifenoles en garbanzos, crudos. La extracción de fenoles libres y ligados se realizó empleando el mismo método, sin embargo, posteriormente las muestras fueron tratadas por sonicación. La cantidad de compuestos fenólicos libres, fenoles ligados hidrolizados y condensados fueron 0.22, 0.194 y 1.056 mg EAG/g de muestra, respectivamente. Se puede observar que los fenoles ligados condensados presentaron los valores más altos, pero en este estudio los fenoles condensados fueron superiores a los encontrados por este investigador.

Capacidad antioxidante

Los resultados de la capacidad antioxidante utilizando la técnica DPPH, se muestran en la Figura 2. Estos se expresaron como % de inhibición contra el radical. No se presentaron diferencias significativas entre harina y película, por lo que se infiere que el proceso térmico que implica la elaboración de las películas no influyó en la pérdida o disminución de la capacidad antioxidante.

Figura 2. Capacidad antioxidante en % de inhibición de DPPH, de harina y película de garbanzo

Algunos investigadores [17] consideraron que el mecanismo que confiere la capacidad antioxidante del garbanzo se encuentra relacionado con la presencia de numerosos grupos hidroxilo en la molécula de polisacárido, que pueden actuar como donadores de electrones y, por lo tanto, transferir el electrón al radical libre DPPH. Otros investigadores [18] mencionaron que las proteínas del garbanzo poseen estabilidad térmica, con lo cual se evita que los polifenoles se degraden y pierdan su capacidad antioxidante.

Por otro lado, otros investigadores [16] evaluaron la capacidad antioxidante en garbanzos crudos, empleando el radical DPPH. Los resultados obtenidos para compuestos fenólicos libres, condensados e hidrolizados y fueron 19.76, 56.52 y 35.54 % de inhibición, respectivamente. Estos resultados son parecidos a los encontrados en el presente estudio solo para polifenoles libres, sin embargo, para los polifenoles ligados en este estudio fueron superiores. Si el método de extracción no es eficiente, los polifenoles ligados pueden estar atados a la matriz y por lo consiguiente no pueden reaccionar con el reactivo.

Hay muy poca información acerca de la capacidad antioxidante del garbanzo en película. Algunos investigadores [6] trabajaron con películas de garbanzo por el método de vaciado en placa y determinaron la capacidad antioxidante. Sin embargo, no extrajeron los polifenoles antes de evaluar su capacidad, por lo que el valor obtenido solo refleja el comportamiento de los polifenoles extraíbles. En cambio, en este trabajo se obtuvieron primero los polifenoles y después se les evaluó la capacidad antioxidante. Como la gran mayoría se encuentra en los no ligados, sino se separan adecuadamente se podría subestimar el valor obtenido de 14.27% como lo obtuvieron esos investigadores.

Trabajo a futuro

Es necesario continuar con la investigación para poder explicar los resultados obtenidos. Falta realizar la microscopía electrónica de barrido para observar la homogeneidad de la película y así explicar los resultados obtenidos en propiedades mecánicas y de barrera. Evaluar FTIR para ver posibles interacciones en la película por efecto de la temperatura. Evaluar también la solubilidad y el ángulo de contacto para conocer la hidrofiliidad de la película. Medir las propiedades de barrera a la luz UV para ver su posible uso en la conservación de productos sensibles a la luz.

Conclusiones

*La permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las películas realizadas, fue menor en comparación con la PVA de películas realizadas a partir de harina de lenteja. Estas diferencias se atribuyen a la composición química de la harina, método de elaboración, espesor de los materiales, y cantidad de plastificante empleado.

En el color, la luminosidad (L^) y el parámetro (b^*), presentaron diferencias significativas entre las muestras. Por lo que la humedad de las películas si presentó influencia sobre esta propiedad. Las películas mostraron una coloración visible café ámbar.

*Para las propiedades mecánicas, la tensión a la fractura y porcentaje de elongación, mostraron comportamientos similares a los con otros trabajos desarrollados.

*No se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre harina y película, con respecto a la cantidad de fenoles y su capacidad antioxidante, por lo que se concluye que el método de termoprensado no influyó en la disminución de dichos compuestos.

Agradecimientos

Se extiende agradecimientos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a EDI y a COFAA

Referencias

- [1] L. G. Solano-Doblado, L. Alanilla-Beltrán, & C. Jimenez_Marinez, "Películas y recubrimientos comestibles funcionalizados" *Revista especializada en Ciencias Químico-biológicas*, vol. 21, no. 30, pp.30-42, 2018
- [2] T.G.A. Moreno, "Utilización de harina de plátano (*musa balbisiana*), en el desarrollo de películas biodegradables activas" (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. Carrera de Ingeniería en Alimentos) (2015).
- [3] A. Aydogdu, E. Kirtil, G. Sumnu, M. H. Oztop, & Y. Aydogdu "Utilization of lentil flour as a biopolymer source for the development of edible films". *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 135 no.23, pp. 46356.2018
- [4] C. V. L. Giosafatto, A. Al-Asmar, A. D'Angelo, V. Roviello. "Preparación y caracterización de bioplásticos a partir de harina de guisantes colada en presencia de transglutaminasa microbiana". *Recubrimientos*. Vol 8, no. 2, pp. 435. 2018
- [5] C. Sumo, D. DeAngelis, I. Rochette, C. Mouquet_River, A. Pasqualone "Influence of the preparation process on the chemical composition and nutritional value of canned puree of kabuli and Apulian black chickpeas. *Heliyon*, vol. 5 no. 1, pp. 1-22, 2019
- [6] O. Díaz, T. Ferreira, O. J. L. Rodríguez & A. Cobos, "Characterization of Chickpea (*Cicer arietinum* L.) Flour Films: Effects of pH and Plasticizer Concentration". *International journal of molecular sciences*, vol. 20 no. 5, pp. 1246. 2019.
- [7] T. Garrido, I. Leceta, S. Cabezudo, P. Guerrero, P & K. de la Caba, "Tailoring soy protein film properties by selecting casting or compression as processing methods". *European Polymer Journal*, vol.85, pp. 499-507. 2016.
- [8] O. F. Camiletti, C. G. Riveros, A. Aguirre & N. R. Grosso "Sunflower oil preservation by using chickpea flour film as bio-packaging material". *Journal of Food Science*, vol. 86, no.1, 61-67. 2021
- [9] R. Sharma & R. Singh, R. "Biological Control of Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables by Microbial Antagonists: A Review". *Biological Control*. Vol. 50, no. 1, pp.205-221, 2016.
- [10] S. Galus, E. A. ArikKbar, M. Gniewosz. "Novel materials in the preparation of edible films and coatings. A review". *Coatings*, vol. 10, pp.674. 2020.

- [11] G. Medina, D. Rangel, A. Garza, J. Velazquez-Rodriguez, G. Méndez & V. Arias. "Composición nutricional, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de cascarilla de garbanzo" *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, vol.67, no. 1, pp. 67-72, 2017
- [12] P.L.M., Pérez, B.L.García & V.R.I. González, "Liberación de compuestos fenólicos ligados en el garbanzo (*Cicer arietinum* L.) utilizando microbiota humana intestinal". *Biotecnia*, vol. 20 no. 3, pp. 146-154. 2018
- [13] Y. Wang, & M. Frei, "Stressed Food—The Impact of Abiotic Environmental Stresses on Crop Quality". *Agriculture, Ecosystems & Environment*, vol.141, no. 1, pp.271-286, 2011
- [14] P.M.J. Heiras, L.M.I. Ochoa-Gutiérrez. "Technological properties, antioxidant activity and total phenolic and flavonoid content of pigmented chickpea (*Cicer arietinum* L.) cultivars". *International journal of food sciences and nutrition*, vol. 64 no.1, pp.69–76. 2013
- [15] Y.K., Wang, X., Zhang, G.L., Chen, J. Yu. "Antioxidant property and their free, soluble conjugate and insoluble bound phenolic contents in selected beans." *Journal of Functional Foods*. Vol. 24, no 2. pp. 359-362, 2016
- [16] P.L.M., Pérez, O.J.A., Huerta, C.S., Ruiz, M.F.J. Cinco, "Evaluation of Quality, Antioxidant Capacity, and Digestibility of Chickpea (*Cicer arietinum* L. cv Blanoro) Stored under N₂ and CO₂ Atmospheres". *Molecules* vol. 26 no.9, pp. 2773. 2021
- [17] H. M. S., Akhtar, A., Riaz, Y. S., Hamed, M., Abdin, G., Chen, P., Wan & X. Zeng, "Production and characterization of CMC-based antioxidant and antimicrobial films enriched with chickpea hull polysaccharides." *International journal of biological macromolecules*, vol. 118, no. 3, pp. 469-477. 2018.
- [18] R.D., Rachwa, A. Rosiak. "Chickpeas—Composition, nutritional value, health benefits, application to bread and snacks: A review." *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, vol. 55, no.8, pp. 1137-1145. 2015.